

ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS NAS DOENÇAS TIREOIDIANAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 04/04/2024](#)

ULTRASOUND FINDINGS IN THYROID DISEASES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10926398

Daiana Lopez Conceição¹;

Thaline Mairace Hernandez das Neves¹;

João Paulo Maldonado¹;

Alan Timoteo Rodrigues Reis¹;

Rafael Teodoro Lopes Lalier¹.

RESUMO

A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço que produz hormônios que regulam o metabolismo. Distúrbios neste órgão podem afetar a saúde de forma significativa. O ultrassom da tireoide permite visualizar a estrutura da glândula, estimar as dimensões, detectar cistos e nódulos e auxiliar no diagnóstico de doenças.

Palavras-chave: tireoide, ultrassom, diagnóstico.

ABSTRACT

The thyroid is a gland located in the anterior part of the neck that produces hormones that regulate metabolism. Disorders in this organ can significantly affect health. Thyroid ultrasound allows one to visualize the structure of the gland, estimate its dimensions, detect cysts and nodules and assist in the diagnosis of diseases.

Keywords: thyroid, ultrasound, diagnosis.

INTRODUÇÃO

A ultrassonografia da tireoide fornece informações diagnósticas sobre esta glândula e suas possíveis doenças. A vantagem desta modalidade de exame de imagem é que permite a avaliação em tempo real de estruturas tireoidianas possibilitando a visualização de tumores diminutos da tireoide e das glândulas paratireoides. Como desvantagem, há de se citar, a variabilidade interobservador, e exame operador-dependente. [1,2,3,4]

A ultrassonografia pode caracterizar os nódulos e estruturas adjacentes no pescoço, além de guiar a biópsia aspirativa com agulha fina (PAAF), ainda pode ajudar no planejamento da cirurgia de câncer de tireoide. [1,2,3,4]

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, SciELO e documentos oficiais nacionais entre 2007 a 2024. Os descritores utilizados foram: diagnóstico, ultrassom, tireoide e radiologia.

DISCUSSÃO

Muitas vezes, os pacientes podem se deparar com estruturas nodulares na tireoide. Os nódulos sólidos na tireoide identificados ao ultrassom devem ser descritos em relação ao tecido tireoidiano normal. Quando isoecóicos, a textura se assemelha muito à do tecido tireoidiano normal,

os hiperecóticos são nódulos mais ecogênicos do que o tecido tireoidiano normal, e os hipoecóticos são menos ecogênicos. [5,6]

Frequentemente, podem ser identificados cistos simples que usualmente são caracterizados ultrassonicamente por paredes finas e esféricas. O conteúdo interno é anecóico. [1,5,6]

As calcificações flagradas pela ultrassonografia são densidades ecogênicas que podem gerar sombra acústica posterior. [2,5]

Na tireoidite de Hashimoto, é possível perceber ecotextura heterogênea com micronódulos de permeio pelos lobos tireoidianos. [7]

O uso do estudo Doppler colorido durante o exame ultrassonográfico pode trazer informações adicionais, nas tireoidites a glândula pode ficar mais vascularizada. A hipervascularização difusa da glândula, pode estar presente na tireoidite de Hashimoto, bem como na doença de Graves. [7,8]

CONCLUSÃO

O ultrassom da tireoide desempenha um papel importante no diagnóstico de distúrbios e doenças relacionadas a esta glândula. Por meio desse exame de imagem, é possível estudar a estrutura da tireoide, identificar nódulos, e guiar procedimento como as biópsias.

REFERÊNCIAS

1 Investigação dos benefícios da utilização do ACR TI-RADS (2017) na avaliação ultrassonográfica de nódulos tireoidianos no Sistema Único de Saúde (SUS). Repositório Universitário da Ânima (RUNA), junho 2021.

2 Pires AT, Mustafá AMM, Magalhães MOG. TI-RADS-ACR 2017: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2022 Jan/Fev;55(1):47.

3 Junior AR et al. Correlation of Thyroid Imaging Reporting and Data System [TI-RADS] and fine needle aspiration: experience in 1,000. Einstein. 2016;14(2):119-23.

4 Cavalli G et al. Correlation between TIRADS and BETHESDA classification in fine needle aspiration biopsy of the thyroid. Rev. Méd. Paraná, Curitiba. 2016; 74(2):37-41.

5 Melo RAB. Estratificação do risco de malignidade de nódulos tireoidianos, segundo o sistema ultrassonográfico ACR TI-RADS –Fundação Antônio Prudente – São Paulo, 2020.

6 <https://educa.cetrus.com.br/como-laudar-um-nodulo-tireoidiano-pelo-acr-ti-rads/>

7 Yamashiro I et al. Achados ultra-sonográficos na tireoidite. Radiol Bras 2007;40(2):75–79

8 Gimenes LPRN et al. Thyroid Doppler: historical analysis and applicability. 16ª Edição, março de 2014, RBUS 35

¹Médico(a) especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Isomed Diagnósticos.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil